
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – СОЦИАЛИЗМ

Эпштейн Давид Беркович – выпускающий редактор

дению того, что такое социализм XXI века в отдельной стране и в мире и каковы его перспективы.

Ключевые слова. Социализм, модели социализма, марксизм, способ производства, СССР.

Аннотация. Статья посвящена подробному изложению содержания номера 3 журнала «Альтернативы» за 2024 год. Показано, что номер фактически посвящён обсуждению того, что такое социализм XXI века в отдельной стране и в мире и каковы его перспективы.

THE KEY WORD IS SOCIALISM

*Epstein David Berkonich,
Introduction from the Managing Editor*

Annotation. The article is devoted to a detailed presentation of the contents of issue 3 of the magazine "Alternativy" for 2024. It is shown that the issue is actually devoted to a discussion of what socialism of the XXI century is in a separate country and in the world and what its prospects are.

Keywords. Socialism, models of socialism, Marxism, mode of production, USSR.

DOI: 10.5281/zenodo.14276969

Я ввожу этой статьёй уважаемого читателя в очень интересный, на мой взгляд, номер нашего журнала, первая, теоретическая часть которого посвящена важнейшему для марксистов XXI века вопросу о том, каким может и должен быть социализм нашего века. Вопрос этот столь же злободневный, сколь и сложный теоретически. Падение СССР поставило под вопрос возможность построения успешного социализма в будущем, а отнюдь не только «развитой социализм» с его известными недостатками, такими как доминирование централизованного планирования с фиксированными, негибкими ценами, постоянными дефицитами, отсутствием значимых политических прав, привилегированным положением номенклатуры, недостаточной активностью масс, противоречиями между пропагандой и жизнью и т. д. Ведь если социализм XXI века допускает в сколь-нибудь широких масштабах частную собственность и развитые товарно-денежные отношения, а также парламентаризм, при котором «представителями интересов масс» оказываются сплошь и рядом карьеристы, подкупаемые крупными корпорациями, то может ли такой социализм стать властью трудящихся и для трудящихся, в чем и состоит, видимо, главное, сущностное содержание социализма?! Ответить на этот вопрос должны наука и практика, и всё же на первом месте стоит наука, даже если ростки посткапитализма, то есть нового типа и строя общества, следующего за капитализмом, явно пробиваются и в средне- и в наиболее развитых капиталистических странах. А может быть некоторые развитые

капиталистические страны уже некапиталистические?! Тут без правильной, научной методологии и без подлинно научного подхода к действительности не обойтись.

На мой взгляд, существенное продвижение в решении поставленных актуальных вопросов представляют собой статьи раздела «Теория» этого номера.

Пойдём по порядку. Первая статья – это работа Дэвида Лайбмана, американского профессора – марксиста - «Многоуровневая демократическая итеративная координация (МДИК): путь к социализму за пределами дилеммы «рынок или централизованное планирование». В этой статье автор, обобщая многие теоретические и практические разработки, предлагает модель сразу целого двумерного «континуума социализмов», располагая их различные версии на плоскости с двумя измерениями, которые характеризуют **два параметра системы регулирования экономики** социализма. Ведь способ регулирования экономики - это, действительно, одна из важнейших, базисных черт социализма. А два параметра, которые Д. Лайбман избрал в качестве характерных для любой модели, это 1) степень централизации управления (от полностью централизованного до полностью децентрализованного управления) и 2) степень «детализации» управления, меняющаяся от преимущественно количественного, то есть задающего конкретные показатели, до преимущественно качественного, когда регулирование задаёт лишь принципы действия и взаимодействия хозяйственных единиц, а детали своих планов они вырабатывают сами. Автор пишет, что на предложенной им плоскости размещаются такие модели социализма, как «кибер-коммунизм (централизованный / количественный), рыночный социализм (децентрализованный / количественный), горизонтализм (децентрализованный / средний) и социализм согласованной координации (средний / качественный)...», а также социализм который был характерен для истории плановых экономик начала XX-го века, в том числе, СССР (централизованный / средний). Д. Лайбман называет «горизонтализмом» модель «экономики участия», разрабатываемую в многочисленных работах Майкла Альберта и Робина Ханела (Albert и Hahnel), для которой характерна децентрализация плановой деятельности в сочетании с правилами координации предприятий, сочетающими количественные и качественные аспекты, то есть, с правилами построения их взаимодействия в процессе выработки и выполнения своих планов.

Под моделью согласованной координации Д. Лайбман понимает модели, разрабатываемые Пэтом Дивайном, а также П. Дивайном в соавторстве с Фикретом Адаманом, в которых имеет место сочетание централизованного и децентрализованного планирования с координацией взаимодействия, преимущественно качественной, то есть требующей лишь соблюдения определенных правил, ибо количественные аспекты планов предприятий в определённой части задаются централизованно. Мы кратко уточняем здесь вслед за Лайбманом, что такое модели «экономики участия» и «согласованной координации», так как они практически не представлены в русско-

язычной литературе¹.

А что же представляет собой многоуровневая координация, которую предлагает Д. Лайбман? На что опирается она, на рыночный механизм координации или на централизованное планирование? В ней, как убедится внимательный читатель, присутствует в определённой степени и то, и другое, и нечто большее.

Цены в «многоуровневой координации» в первом приближении разрабатываются централизованно. При этом автор опирается, с одной стороны, на колоссальные возможности современной вычислительной техники, а с другой - на некоторые положения о математической теории линейного программирования, утверждающей, что, при определённых предположениях о производственных возможностях, системы линейных уравнений и неравенств, описывающие их, а также целевую функцию общества, технологии, предприятия, планы выпуска продукции и её распределения между предприятиями, имеют единственное решение, которое задаёт и сами планы, и так называемые двойственные оценки ресурсов (ограничений по ресурсам), которые можно интерпретировать как цены. Пользуясь этими оценками как ценами при максимизации целевых функций предприятий, можно в ходе итеративной процедуры получить оптимальное решение, максимизирующее целевую функцию общества.

В концепции Д. Лайбмана первая согласованная версия цен и планов производства предприятий достигается в ходе итеративных расчётов, то есть обмена информацией, где центр предлагает цены, а предприятия в ответ на них предлагают свои планы.

В советский период, в 60-70-х годах, в рамках развития большой группой авторов теорий «экономической кибернетики» и «системы оптимального функционирования экономики» (СОФЭ), на основе результатов работ одного из первооткрывателей линейного программирования Л. В. Канторовича, шла разработка идей математической оптимизации экономического планирования социалистической экономики. Д. Лайбман пошёл дальше в этом направлении, дополняя процесс математической оптимизации планов демократическим и многоуровневым итеративным процессом их корректировки и совершенствования.

В его концепции после достижения первого, согласованного с предприятиями, варианта цен и планов, начинается новый этап многоуровневой координации. Это этап обсуждения и согласования планов предприятий и общего плана страны различными организациями – экологическими, профсоюзными, социальными, женскими, промышленными ассоциациями и т. д., причём представленными разными управленческими уровнями, в ходе которого происходит корректировка планов и цен и построение плана, учитывающего комплекс различных общественных интересов. И вот этот последний, всесторонне согласованный план подлежит выполнению.

¹ В перспективе редакция «Альтернатив» намерена представить эти модели и их авторов читателям.

Однако и на этом процесс общественного взаимодействия в экономике не останавливается, так как по мере выполнения плана происходит процесс общественной оценки достигнутых предприятиями результатов, влияющих на распределение и его стимулирующие функции. В этой части Д. Лайбманом предлагается определённый общественный механизм, оценивающий полученные результаты не формально по степени выполнения или перевыполнения плана, как это во многом было в СССР, а с учётом «функции морального состояния коллектива». Видимо, на эту функцию в предложенном механизме возлагается решение важнейшей проблемы любой современной экономики – стимулирование появления и применения инноваций и научно-технический прогресс, а также движение к сбалансированности спроса и предложения.

По сути предлагаемого Д. Лайбмана поиска оптимальных решений можно сказать, что он опирается на общественную собственность на средства производства, ибо центр жёстко регулирует и процессы ценообразования, и движения продукции, и распределение полученных доходов. И даже общественную критику и согласование планов и принципов распределения можно рассматривать как проявление общественной собственности. Вместе с тем предприятия свободны в выдвигании любых планов производства и получают поощрение в зависимости от достигаемого уровня доходности (хотя и не только от него). А это не что иное, как элементы рыночного социализма. Тем не менее, в заключение статьи он пишет: «...Все модели, дебаты вокруг которых составляют фон для данного описания модели МДИК, также вносят свой вклад. На самом деле, модели рыночного социализма, кибер-коммунизма, горизонтализма и согласованной координации, будучи интегрированы вместе, присутствуют и синтезированы в МДИК. Но для этого должны быть преодолены определённые догмы, такие как: непримиримый антицентрализм, слепая вера в рынки, чрезмерная зависимость от цифровых информационных технологий, отрицание количественного полюса регулятивного измерения, *вставка «третьего принципа» («общественной» собственности) между частной и государственной собственностью (это не имеет смысла, так как частная и государственная сферы по своей сути общественны)*, прославление золотого века доминирования Партии...». То есть, Д. Лайбман предлагает при разработке экономического механизма социалистической экономики отказаться от множества догм, исповедуемых различными группами догматиков. Но всё же при таком подходе (и частная, и государственная сфера общественны) остаётся нерешённым, на наш взгляд, важный вопрос о том, чьи решения определяют способ применения тех или иных средств производства – общества или частного лица и коллектива.

На этом мы остановимся в изложении содержательных идей выработки экономического механизма будущей социалистической экономики Д. Лайбманом, ибо наша цель в данном случае – привлечь внимание к этой статье, к поставленной в ней задаче и облегчить восприятие читателем высказанных в ней положений.

Второй работой, посвящённой в этом выпуске проблеме экономики социализма и его перспективам, является статья академика С. Ю. Глазьева «О месте социализма в новой мир-системе», также посвящённая выяснению того, что такое современный социализм, почему не удалась, в конечном итоге, первая попытка построения социализма и где социализм получает современное воплощение. Но меня как выпускающего редактора в этой статье особенно привлекло то, что автор начинает своё изложение с принципиальной (и новой по научному содержанию) картины развития капитализма. Именно это позволяет ему содержательно обосновать, что такое социализм. В самом деле! Для Маркса капитализм должен был закончиться едва ли не в середине XIX века, когда капитализм ещё едва только входит в индустриальную стадию. А какие стадии можем мы уверенно назвать и дать им содержательную характеристику, которая, действительно, позволила бы обосновать социализм как способ производства, закономерно идущий на смену капитализму?! Тот, кто ограничился чтением лишь Маркса, Энгельса и Ленина по советским учебникам, скорее всего, назовёт две стадии – капитализм домонополистический и капитализм монополистический, или империалистический. Но при таком подходе в стороне остаётся длительный, длящийся не один век процесс «модернизации», то есть перехода от преимущественно традиционного, или аграрного общества к светскому, городскому. В 90-е и начале 2000-х годов теории модернизации заняли существенное место в исследованиях, далёких от марксистской парадигмы. Но марксистов такая градация мало удовлетворяла, ибо она смазывает, оставляет неакцентированным переход от одной общественной формации к другой, ведь под понятие «аграрное общество» попадают и рабовладение, и феодализм, и ранний капитализм. Если же взять за основу деления «индустриальное или неиндустриальное общество», то мы получаем такую градацию: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество. Но и эта градация смазывает принципиальное различие общественно-экономических формаций и оставляет в стороне колоссальное качественное отличие капитализма XVII-XIX, XX-го и XXI-го веков. Можно попытаться пойти по линии «неинформационное (или доинформационное?) и информационное» общество..., но это деление уведёт нас в дебри выяснения того, что такое «информационное общество» и могло ли вообще когда-либо существовать доинформационное общество.

Академик С.Ю. Глазьев является, как известно, автором теории развития общественных производительных сил как смены технологических укладов, которую он успешно развивает с начала 90-х годов. В рекомендуемой статье Сергей Юрьевич, развивая концепцию мир-системы И. Валлерстайна, вводит понятие мирохозяйственного уклада (МХУ), «которое определяется как система взаимосвязанных международных и национальных институтов, обеспечивающих расширенное воспроизводство экономики и определяющих механизм глобальных экономических отношений». То есть МХУ – это своего рода тип (и система) международных экономических и геополитических отношений, определяемый этапом развития производительных

сил. А этапы развития производительных сил можно рассматривать как этапы развития и смены определённого технологического уклада. Развивая и детализируя этот подход, С. Ю. Глазьев приходит к следующему выводу: «В течение полутысячелетия таким образом сменилось четыре капиталистических мирохозяйственных уклада: **торговый, торгово-мануфактурный, колониальный и имперский** (выделено нами), ядро которых находилось соответственно, в Испании и Италии, Голландии, Англии, США и СССР». В основе перехода от *торгового* к *торгово-мануфактурному* МХУ лежало развитие первого технологического уклада, ярким проявлением которого стало развитие текстильного производства с появлением технологических машин. В основе *колониального уклада* лежало развитие второго технологического уклада, характеризующегося созданием и быстрым развитием парового двигателя, а также созревание третьего технологического уклада, локомотивом которого явились электродвигатель и производство стали. В основе развития имперского МХУ, нашедшего яркое воплощение в США и СССР, лежало развитие четвёртого мирохозяйственного уклада (с характерным для него массовым развитием и широчайшим распространением двигателей внутреннего сгорания) и переход ко всё более широкому распространению пятого мирохозяйственного уклада, локомотивом которого является микроэлектроника.

Но какой же мирохозяйственный уклад следует за имперским, который будет развиваться по мере становления и развития шестого технологического уклада, базирующегося на развитии нано- и биотехнологий, а также новой энергетики? Академик Глазьев прогнозирует, что это будет *интегральный* МХУ, «...сочетающий стратегическое планирование с рыночной самоорганизацией, государственный контроль за денежным обращением с кредитованием частных предприятий, государственную собственность на объекты инфраструктуры с частной собственностью в конкурентных отраслях». Сильные и многообещающие ростки этого уклада мы уже можем наблюдать в КНР, Индии и других странах Восточной и Южной Азии.

Подробно характеризуя производственные отношения в Китае, в том числе, ссылаясь на китайских руководителей и крупных политэкономов, С. Ю. Глазьев приходит к выводу, что «Созданная в КНР система производственных отношений является, насколько это возможно, оптимальной по критерию повышения общественного благосостояния в условиях современной экономики... Прекрасно понимая все риски концентрации частной собственности, китайские идеологи отводят ей подчинённое место в системе производственных отношений социализма с китайской спецификой. За её использованием ведётся партийный контроль, на собственников оказывается постоянное давление по защите прав трудящихся, соблюдению общественных интересов, осуществлению приоритетных направлений развития экономики, определяемых государственными документами стратегического планирования... Глобальное лидерство КНР по темпам экономического роста в течение всего постсоветского периода сочетается с достижением целей повышения общественного благосостояния, народ-

нохозяйственные планы выполняются, создана лучшая в мире коммунальная инфраструктура. КПК удалось удержать завоевания социализма советского образца и на их основе совершить рывок, существенно усложнив систему управления включением рыночных механизмов, расширением форм собственности, стимулированием предпринимательства. Это усложнение оправдано увеличением разнообразия современной экономики и необходимостью повышения её эффективности на основе НТП, поддержание которого требует создания условий для раскрытия предпринимательской творческой энергии людей... Государство обеспечивает стабильность валютного курса юаня, цен на базовые сырьевые и потребительские товары и услуги, жёстко контролирует ценообразование естественных монополий, следит за обоснованностью повышения цен на общественно значимые товары».

От примера Китая Сергей Юрьевич переходит к рассмотрению принципиальных особенностей лидирующих стран Южной Азии, в которых представлен быстро развивающийся новый мирохозяйственный уклад – интегральный, где взаимодействуют государственное управление и рынок, государственная и частная собственность, однако во главу угла ставится благосостояние всего населения. И далее: «Вне зависимости от доминирующей формы собственности – государственной, как в Китае или во Вьетнаме, или частной, как в Японии или Корее, – для интегрального мирохозяйственного уклада характерно сочетание институтов государственного планирования и рыночной самоорганизации, государственного контроля над основными параметрами воспроизводства экономики и свободного предпринимательства, идеологии общего блага и частной инициативы. При этом формы политического устройства могут принципиально отличаться – от самой большой в мире индийской демократии до крупнейшей в мире коммунистической партии Китая. **Неизменным остаётся приоритет общенародных интересов над частными, выражающийся в жёстких механизмах личной ответственности граждан за добросовестное поведение, чёткое исполнение своих обязанностей, соблюдение законов, служение общенациональным целям**». А такой приоритет и означает, по сути дела, социализм, именно в этом его главное содержание.

В результате Глазьев приходит к выводу, что в мире «...конкуренция между коммунистической и демократической разновидностями нового мирохозяйственного уклада развернётся между Китаем и Индией, лидирующими сегодня по темпам экономического развития и претендующими в совокупности со своими сателлитами на добрую половину мировой экономики». Тем самым социализм в рамках мирохозяйственного уклада не только возрождается в этих двух версиях (коммунистической и демократической) нового, интегрального мирохозяйственного уклада, но и становится доминирующей системой, которой в будущем нет альтернативы.

На этом я остановлюсь в изложении этой интереснейшей позиции, чтобы читатели сами захотели детально познакомиться с ней и представленной в ней системой аргументации оптимистичного тезиса автора о неизбежности социализма.

Ещё одному важному вопросу, связанному с вопросом о судьбах социализма в мире, посвящена статья А. В. Бугалина «Креативная [пост]экономика: опыт политико-экономического осмысления»². Обратимся к тексту аннотации: «Автор показывает, что ...творческая деятельность (1) создаёт неупотребляемые блага, которые могут распространяться бесплатно и неограниченно, функционируя в режиме «собственность каждого на все»; (2) количественно неизмерима и потому исчисление её издержек и рентабельности невозможно; (3) обладает свойством самомотивации и т. п. Эти три атрибута творческой деятельности в условиях позднего капитализма реализуются ограниченно и, как правило, в превратных формах интеллектуальной частной собственности, рыночной оценки продуктов творчества, социального статуса креаторов как наёмных работников или частных предпринимателей».

В каких же сферах творчество стало преобладающей формой производственной деятельности (речь идёт о производстве материальных и духовных благ)?! Александр Владимирович называет следующие сферы: «...творческая компонента в содержании труда является определяющей его специфику (подчеркну: не обязательно доминирующей, но *определяющей специфику его содержания*). Это такие сферы как:

- высокотехнологичное производство;
- здравоохранение во всем богатстве его подвидов...;
- образование в единстве обучения, воспитания и просвещения...;
- культура (включая физическую культуру)...;
- наука и техническое творчество;
- профессиональное управление;
- социальное творчество (в частности, участие в деятельности институтов гражданского общества);
- креативный бизнес...».

По оценкам, приводимым в литературе, к совокупности в творческих сферах развитых стран трудится от одной трети до 50% всех занятых.

И далее в этой статье Александр Владимирович детально показывает, какие противоречия возникают в экономике и обществе в связи с тем, что нерыночные по своему содержанию отношения создания продуктов творческой деятельности и их потенциально неограниченное общественное потребление в подавляющей массе отчуждаются от творцов, приобретают рыночную форму и потребляются при соответствующих ограничениях из-за господствующего капиталистического способа производства. Но тем самым, по мере нарастания роли творчества, нарастают и предпосылки для будущего перехода к иному, посткапиталистическому производству.

С другой стороны, замечу, что поразительно, с какой лёгкостью современный капитализм справляется с этим противоречием и с преобразованием творческого про-

² Эта статья была предназначена для журнала «Вопросы экономики».

дукта в продаваемый и покупаемый, с определением стоимостных оценок и для творческого труда, и для его продукции. Уже само большое число людей, занятых тем или иным видом творческого труда, измеряемое тысячами и десятками тысяч человек, говорит о том, что и к такому труду, и к его продукции могут быть применены стоимостные оценки на основе измерения затрат времени труда с поправкой на его условия, интенсивность, результаты и т. д. Именно поэтому и применима к большинству видов творческого труда оценка его затрат и результатов в форме нормо-часов, которую упоминает в статье Александр Владимирович. Но тем самым рушится пропасть между трудом творческим и трудом, который А. Б. Бугалин называет репродуктивным, то есть, трудом, многократно повторяющимся в массовом масштабе по условиям, интенсивности и результатам в массовом производстве, иначе говоря, трудом индустриального рабочего. С другой стороны, современное материальное производство все более насыщается сложной техникой, повторяющиеся функции автоматизируются и передаются роботам, а труд рабочего приобретает все большую долю труда творческого, связанного с определением параметров технологического процесса и его налаживанием, содержательного контроля. Тем самым сокращается дистанция между людьми творческого труда и труда в материальном производстве. В этом я вижу одну из основ сближения интересов людей преимущественно творческого труда и рабочих, а также ИТР, что создаёт в перспективе важнейшее условие демократического, эволюционного перехода от капиталистического способа производства к способу, ставящему цель обеспечения благополучия и развития всех классов и слоёв обществ, то есть к социализму.

Вопросу наличия основания для развития культуры современной России посвящена статья Л. А. Булавки «Перспективы российской культуры: с названием и без имени». Она пишет: «... XX век заявил несколько оснований для развития отечественной культуры. XXI век выдвинул свою субстанцию – рынок, который в действительности стал основой, но... уже не-бытия культуры. А без культуры России как страны не будет. Будет торгово-сырьевая зона глобального рынка. Но тут же встаёт вопрос: на какой основе должна развиваться культура современной России?». Рассмотрев детально исторически возникавшие варианты ответов XX века, своей статьёй Людмила Алексеевна даёт следующий ответ: «Остаётся лишь одно основание – свободное, творческое преобразование действительности силами ассоциированного человека, то есть творческий социализм, критически наследующий советские и мировые практики». Разумеется, нет смысла излагать здесь подробно содержание этой философско-исторической статьи. Констатируем лишь то, что и её важным итогом является насущность социализма как основания для успешного развития гуманистической культуры в XXI веке.

Статья Сунгура Саврана «Ленин как альтернатива», руководителя Революционной рабочей партии Турции и одновременно доктора философии, доцента кафедры перевода Университета Окан (Стамбул), продолжает серию публикаций, подготов-

ленных марксистами и рядом революционных деятелей различных стран мира в связи со 100-летием со дня кончины В. И. Ленина. Здесь замечу лишь то, что статья отнюдь не повторяет то, что говорилось в учебниках истории КПСС 60-80-х годов о роли Ленина «на крутых поворотах истории», которые в немало степени и состоялись благодаря гению Ленина. Видение С. Саврана намного глубже и оригинальнее. Приведу лишь один абзац о понимании Лениным роли крестьянства в мировом революционном процессе: «В некоторых своих речах Ленин заходил так далеко, что заявлял, что революция в XX веке будет развиваться не только на основе классовой борьбы пролетариата, но, прежде всего, в результате восстания международного крестьянства. Теперь, когда XX век закончился, мы можем оглянуться назад и сказать задним числом, что почти все великие народные революции были крестьянскими революциями под политической гегемонией коммунизма (Китай, Корея, Вьетнам, Албания, Куба или даже Югославия, несколько более развитое общество, чем другие)». Но особенно существенный сюрприз ждёт читателя при ознакомлении с трактовкой С. Саврана динамики позиции Ленина по национальному вопросу. Он доказывает, что «...программа освобождения, отстаиваемая Лениным, - это не "полная независимость", а объединение с Советским государством. Мы надеемся, что теперь читатель осознал всю серьёзность сказанного...». Сунгур Савран делает в связи с этим самые серьёзные выводы (изложим лишь некоторую часть их): «Если бы коммунисты остались верны ленинскому наследию и выполнили резолюцию Коминтерна (тезисы), то в период после Второй мировой войны у нас было бы единое социалистическое государство, простиравшееся от Японского моря до Центральной Европы и от Северного Ледовитого океана до Средиземного моря, управляемое по единому плану... Это позволило бы новой социалистической федерации просуществовать гораздо дольше, чем это было возможно при фрагментированной государственной структуре фактической социалистической государственной системы, существовавшей после Второй мировой войны...». Прочтите сами целиком эту интереснейшую статью.

Наконец, последняя по списку, но, надеюсь, не по интересности для читателя, это статья Эпштейна Д. Б. о противоречиях советского человека как отражении противоречий в советском обществе и, в том числе, в советском способе производства. У читателя может возникнуть вопрос - а существовал ли в природе советский человек как некоторая совокупность черт, экономических, ментальных, свойственных большинству взрослого населения СССР?! Ведь гражданами СССР были рабочие и крестьяне, колхозники и инженеры, учёные и домохозяйки, члены КПСС и беспартийные ...и т. д. и т. п. Различия в обществе, действительно, очень большие. Особенно они были велики в сталинский период, когда существовала колоссальная разница в характере труда и в доходах городских и сельских жителей, когда сельское население, не имея паспортов, было ограничено в передвижении и фактически эксплуатировалось городом под руководством номенклатуры. Но, на наш взгляд, к началу шестиде-

сятых годов, с преодолением многих негативных черт сталинизма по отношению к сельскому населению, с отказом от массовых репрессий и т. п. проявлений сталинизма, появилась возможность характеризовать общественный строй СССР как ранний социализм. В этот период (с начала 60-х и до середины 80-х годов) большинство взрослого населения СССР уже трудилось на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях (в колхозах и совхозах) примерно одного общественного типа, при котором в экономике господствовало директивное централизованное планирование и соответствующая ему система экономических стимулов, когда уже повсеместно были распространены советские газеты, книги и радио, очень широко распространено кино и началось быстрое распространение телевидения³, а дети учились в школе по единообразным программам, задававшим единую картину мира, истории, социальных отношений. Тогда, действительно, стало возможным говорить о советском человеке как отражении этого единства., но, разумеется, со свойственными ему противоречиями. Эти противоречия в существенной степени определялись противоречиями советского общественного строя.

Непосредственному рассмотрению противоречий в этой статье предпосылается «двухуровневая картина советского общества», сложившаяся в представлении автора с молодых лет, в которой первый (верхний) уровень отражает исключительно позитивную картину гуманистического и справедливого общества, сформированную в юности под воздействием литературы, СМИ, изучения общественных наук в школе и университете. Для автора верхний уровень – это также и отражение работы системы управления советским обществом. Второй (нижний) уровень – это реальная жизнь в раннесоциалистическом обществе, с её проблемами и противоречиями... В итоге «... советский человек чувствовал себя частью правильного, справедливого и добро-го к нему и ко всем людям мира, но при этом нередко попадал в ситуации, когда он не мог добиться правды, был вынужден приспособливаться к неправде». На этом я остановлюсь в изложении этой статьи, завершающей раздел «Теория» данного номера.

Раздел «История» содержит три публикации. Статья В. В. Калашникова – это третья часть цикла «Ленин и Октябрь: трудный путь к успеху», в названии которой речь идёт об июльском кризисе 1917 года, фактически же она посвящена бурным событиям мая – начала сентября 1917 года, сложнейшим по остроте поворотов и классовых столкновений. Читателям, учившимся при советской власти, не следует думать, что в статье рассказывается об этих событиях так, как писали о них школьные учебники. Вовсе нет! В ней речь идёт и о значимых расхождениях в позиции Ленина и ЦК большевиков, критично оценивается обоснованность снятия лозунга «Вся

³ В 1960 г. на 100 семей в СССР было лишь 8 телевизоров, в 1965 уже 24, а в 1970 – 51. С шестидесятых годов уже можно было сказать, что из всех искусств для нас важнейшим является телевидение.

власть советам», нестандартно повествуется о развитии событий, приведших к Корниловскому мятежу и к появлению перспективы взятия власти большевиками... В целом, эту статью, как и две предыдущих статьи этого цикла, непременно стоит читать тем, кто всерьёз хочет понимать ход событий 1917 года, приведших к решению о вооружённом восстании в охваченной революционными событиями стране.

О событиях Гражданской войны, о причинах её ожесточения и отношении к ней различных слоёв российской интеллигенции, в том числе той, которая воевала на стороне красных, повествует, обсуждая повесть Вересаева «В тупике», Дэвид Мандел, давний друг А. В. Бузгалина и журнала «Альтернативы», профессор политологии в Университете Квебека в Монреале, социалист и профсоюзный активист. Эту статью он сам предложил редакции для публикации.

Чтобы пояснить, насколько интересны и существенны для нас сегодня споры и аргументы того времени, приведу из статьи Мандела (и тем самым из названной повести Вересаева) пару мыслей большевика Леонида, одного из героев повести. Леонид объясняет собеседнице Кате, интеллигентной девушке двадцати с небольшим лет, принимавшей активное участие в революционном движении до 1917, как изменила гражданская война бывших «смирных крестьян», ходивших до 1914-1918 годов за плугом по своему полю: «Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдёт по городам и сёлам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге? Если бы не большевики, вся Россия была бы наводнена такими бандами, как в средневековое смутное время... Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь, и ей только не давали развиваться давившие её мерзавцы. Мерзавцев убрали, – и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам напортили. Милая моя, ведь это взрыв был – взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад – но и огонь очищающий, и лава полилась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы это удержать?».

«А вы не удерживали, а напротив, разжигали», возражает Катя. Леонид ей говорит, что она рассуждает, как институтка в белых пелериночках, которая желает, чтобы революцию делали дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженной любовью к будущему миру и стремящиеся к обдуманной, планомерной реорганизации строя на новых началах. Но есть разница между революцией и её подготовительным этапом, с его самопожертвованием, высокими идеалами и чистой, молодой страстью. «Тогда шли десятки, – ну, сотни тысяч. А теперь попёрли миллионы, некультурные, дикие, озлобленные. *Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя – просто за самих себя – полные злобы, мести, жадности.* Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учитываешь? *В этом-то и сила всякой настоящей революции.* Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера-интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна».

На мой взгляд, этот диалог очень важен для понимания того, почему первые со-

циалистические революции начинались как революции крестьянские, азиатские, если угодно, и вызывали тяжёлые и длительные гражданские войны, с очень большим количеством жертв, что в итоге приводило к невозможности сколь-нибудь быстрого появления там демократии по европейскому образцу. Но это не значит, что это были «ненастоящие» социалистические революции, не по теории, не по Марксу, а азиатские. Надо лишь понять и принять, что капитализм уже в XIX веке был мировой системой, с иерархической империалистической структурой, вся тяжесть которой для эксплуатируемого населения обнаруживала себя не в Западной Европе и США, а в периферийных, колониальных и полуколониальных экономиках. Именно они оказывались наиболее слабым звеном, где и происходил взрыв в военные и послевоенные годы, резко усиливавшие ужасы и тяготы для населения. Без понимания этого реальную историю XX века понять невозможно.

Весьма интересна и третья статья раздела «История». Это глава из книги воспоминаний проф. Георгия Сергеевича Бискэ, члена редколлегии журнала, посвящённая периоду «перестройки» (когда советский социализм оказался в тяжёлом, болезненном кризисе) и последовавшим за ней девяностым годам, резко изменившим жизнь и страны, и автора воспоминаний.

Социализм пал в конце 80-х годов в СССР и в Восточной Европе в результате серьёзных проблем, решать которые взялось слабое, малограмотное и, по сути дела, предательское горбачёвское руководство. Пришли 2000-е годы с их расцветом неолиберализма, глобализации и, как могло показаться, торжества финансовой олигархии, глобального доминирования США и Запада... Но грянул кризис 2008-2009 годов, и послекризисные события в мировом масштабе показали совсем иные тенденции, связанные, прежде всего, с восстанием России против глобального доминирования. Неожиданно оказалось, что большинство стран мира и большинство населения планеты сочувствует этому восстанию и проявившемуся в нем стремлению мира к равноправию и социальной справедливости, к самоуправлению, то есть, если угодно, к социализму, но уже не в локальном, а в подлинно мировом масштабе.

«Если альтернативный Западу полюс, который возникает сейчас, будет способен говорить о проблемах человечества, вмешиваться в кризисы, подобные тому, который мы наблюдаем сегодня на Ближнем Востоке, поднимать проблемы окружающей среды и необходимости социального и международного контроля над новыми технологиями, действовать против неравенства внутри государств и между государствами, выдвигать видение экономики, сочетающей рынок с экономическим планированием, без чего невозможно решать проблемы на национальном, региональном и глобальном уровне, то он значительно расширит свою поддержку со стороны всех народов, даже среди народов Запада, которые всё больше осознают тупиковость и тоталитарный характер системы, в которой живут, но не знают, как её изменить и чем заменить». Эта довольно длинная цитата представляет собой один из важных выводов статьи «От распада СССР до возникновения многополярного мира. И что теперь?»

Димитриоса Константакопулоса, видного левого греческого журналиста, марксиста, уже публиковавшегося в нашем журнале⁴. Эта статья появилась на русском языке в левом международном интернет-издании Defend Democracy Press в конце августа этого года, и мы перепечатываем её здесь с разрешения автора. Она открывает рубрику «Весь мир» этого номера «Альтернатив».

По сути дела Димитриос в указанной статье даёт широкую и вместе с тем глубокую картину мирового развития с начала 90-х годов, его противоречивых тенденций, среди которых все более явно, на наш взгляд, пробивается тенденция усиливающейся борьбы большинства стран и народов мира за социальную справедливость и равноправие, то есть, как мы уже сказали, за социализм в мировом масштабе. Концепция С. Ю. Глазьева о становлении нового, интегрального мирохозяйственного уклада с социалистическим содержанием получила тем самым в статье Димитриоса Константакопулоса подтверждение на материале мирового постсоветского развития. И это очень важно!

В рубрике «Весь мир» у нас также статья известного обозревателя левого движения во всем мире, д.и.н., проф. СПбГУ Р. В. Костюка о социал-демократии Латинской Америки и статья д.э.н., проф. МГУ, члена редколлегии журнала А. И. Колганова об украинском кризисе и грядущем в связи с этим новым этапе мирового развития. Об этом новом, грядущем этапе Андрей Иванович пишет: «...Какое-то время развитие будет происходить за счёт более благоприятной конфигурации мирового хозяйства для стран, совершающих рывок из отсталости и подчинения Западу за счёт догоняющей модернизации. Но что будет, когда эти страны подойдут к тому же уровню развития, а потому и к тому же кризисному рубежу, к которому уже сейчас подходит Запад? Возможно, это будет означать развитие внутреннего кризиса уже не Запада, а всей капиталистической эпохи». То есть, и А. И. Колганов, на основе анализа подлинных причин «украинского кризиса», а на самом деле кризиса как социал-демократической, так и неолиберальной моделей современного капитализма, в существенной степени держащегося на силовом и финансовом доминировании Запада, прогнозирует новый этап мирового развития, который может поставить в повестку дня снятие доминирования капитализма. И очень своевременно звучит призыв автора к российским марксистам, учитывая крайнюю сложность и даже тревожность развивающейся геополитической ситуации: «И пока это время не наступило, нужно провести теоретическое осмысление предстоящих перемен, чтобы выработать свою позицию по отношению к ним», чему мы активно пытаемся способствовать, как, надеюсь, видит читатель, статьями этого номера.

Завершает рубрику «Весь мир» статья д.ф.н., проф., секретаря Марийского республиканского комитета КПРФ Маслихина А. В., посвящённая 300-летию трактата

⁴ Константакопулос Д. Александр Бузгалин и его время. Советская / российская трагедия. // Альтернативы. №4. 2023. С. 76-79.

И. Канта «К вечному миру» и тому, какие попытки делало человечество для воплощения идеи о переходе к исключительно мирному развитию человечества. Эта статья также завершается мыслью, подтверждающей сказанное выше: «Полностью устранить опасность войн и вооружённых конфликтов может только такой общественный строй, который изжил социальные антагонизмы и строит жизнь людей на принципах гуманизма и миролюбия».

Наш номер содержит также отклик В. А. Архангельского на прошедшие в Ленинграде-Санкт-Петербурге XVI Плехановские чтения. В конференциях, проводимых Домом Плеханова Российской Национальной библиотеки, он не редко участвует онлайн слушателем, а и иногда и докладчиком. Его наблюдения, замечания и рекомендации интересны и содержательны, при этом, на наш взгляд, их автор умело сочетает характеристику того, что было на этих Чтениях, с тем, что волнует его в современном мире и в его теоретическом отражении.

Тематика XVI Чтений направлялась их названием «СССР и страны социалистического содружества в 1945-1991 гг.: «...Коммуна будет разбита» или «борьба ... отсрочена?»». В этом изложении мысли Маркса есть некоторая логическая неточность, но не в этом проблема. Насколько я понимаю, В. А. Архангельский полагает, что существенно продвинуться на конференции по пути более качественного объяснения того, что произошло с СССР, как и в понимании того, как переделывать этот мир далее, не получилось. Он пишет: «Как известно, Ю. В. Андропов 1983 г. и Фидель Кастро в 2005 г. однозначно высказались о неудовлетворительном состоянии объяснения мира социализма (называя вещи своими именами – о кризисе в теории социализма). Причём если Ю. В. Андропов главным образом имел в виду советское общество, то Ф. Кастро вёл речь о социализме как о понятии всеобщем, а не единичном или особенном. Ведь из 11-го тезиса Маркса не вытекает того, будто процесс объяснения мира уже завершён, а дело заключается лишь в том, чтобы изменить наш мир. Процесс изменения мира предполагает, а не исключает продолжение напряжённой работы по объяснению всех идущих в обществе процессов (от старых - затухающих до развёртывающихся и разгорающихся новых)».

Архангельский даёт довольно подробную характеристику некоторых важных выступлений и идей, привлёкших его внимание. Сам он уделяет большое внимание проблеме субъектности тех сил, которые могут стать борцами за общественные (коммунистические) интересы в этом мире, способные привести к победе подлинно общественных интересов в мировом масштабе в реальной ситуации постоянной диалектической противоречивости общества «...с его неклассовым раздвоением на носителей старых, унаследованных от капитализма индивидуалистических интересов, и на носителей, впервые на деле утративших былые ограничения для своего развития интересов противоположного толка, интересов коллективистских, интересов коммунистических».

Интересны также мысли В. А. Архангельского об организации работы подобных

важных конференций в будущем: «Программа Чтений вышла под эгидой трёх организаций: Дома Плеханова РНБ, сектора философских проблем политики Института философии РАН и Центра современных марксистских исследований Философского факультета МГУ, а самим Чтениям придан статус международной научной конференции... Мне кажется, что было бы куда лучше, если бы и приглашения на подобные мероприятия, и отбор докладов и докладчиков проводились бы совместными рабочими органами – организационным и программным комитетами конференций, реально формируемыми теми структурами, которые принимают участие в организации конференций. Речь идёт о рабочих органах, имеющих достаточно широкий спектр взглядов (в том числе и в отношении многогранности и междисциплинарности) на существо проблем, для научного и, что особенно важно, – для плодотворного обсуждения которых и собираются встречи учёных».

На этом мы завершаем обзор публикаций этого номера «Альтернатив». Так получилось, что в центре этого номера оказался вопрос о социализме, причём не столько о советском социализме, сколько о том, что такое социализм XXI века. Общепринятого среди российских марксистов ответа на этот вопрос нет. Да и западные марксисты, как демонстрирует статья Д. Лайбмана, обсуждают целый спектр моделей социализма.

Необходимо, на наш взгляд, разобраться всерьёз самим: социализм – что это? Новый способ производства, диктуемый современными производительными силами? Или социально облегчённая для трудящихся версия капитализма? Или неблизкий, но ожидаемый результат постепенного совершенствования капитализма, которое происходит по мере перехода количественных изменений в качественные под воздействием роста производительности и борьбы левых сил? Или мечтания левой интеллигенции об обществе социальной справедливости? Или, может быть, все это вместе взятое?!

В какой мере удалось продвинуться в решении этого вопроса, теперь предоставляется вам, читатели. Мы ждём вашей реакции и уверены, что дискуссия будет продолжена.

Редакция благодарит В. А. Архангельского за большую помощь в вычитывании этого выпуска.